

BENEFÍCIOS E DESCRIÇÃO DE APLICATIVO PARA AUTOMAÇÃO COMPUTADORIZADA POR TEXTO E VOZ

Benefits And Description Of Application For Computerized Automation By Text And Voice

Jorge Tarin Ibañez Neto¹

Mathias Pedro Estevan Pires Mariano Tomazini Ribeiro²

Adaní Cusin Sacilotti³

RESUMO

Este artigo explora o papel crescente da Inteligência Artificial (IA) na automação de processos empresariais, destacando suas limitações em substituir integralmente o julgamento humano, especialmente em decisões éticas. O estudo aborda o aumento da permanência de trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho, a rápida evolução tecnológica com os modelos SaaS, a diminuição do uso de computadores devido aos smartphones e a necessidade de inclusão de Pessoas com Deficiência (PCDs) nas empresas. Propõe-se que a automação, quando utilizada como ferramenta de apoio, pode facilitar a inclusão e promover a independência de trabalhadores da terceira idade, PCDs e indivíduos com pouca familiaridade com computadores. O artigo apresenta bibliotecas de automação e o protótipo do aplicativo Companion, com o objetivo de demonstrar o potencial da automação como auxílio no ambiente de trabalho.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Automação, Mercado de Trabalho, Inclusão, SaaS.

ABSTRACT

This article explores the growing role of Artificial Intelligence (AI) in automating business processes, highlighting its limitations in fully replacing human judgment, especially in ethical decisions. The study addresses the increased retention of older workers in the labor market, the rapid technological evolution with SaaS models, the decline in computer use due to smartphones, and the need for inclusion of People with Disabilities (PwDs) in companies. It proposes that automation, when used as a support tool, can facilitate inclusion and promote independence for elderly workers, PwDs, and individuals with limited computer literacy. The article presents automation libraries and the prototype of the Companion application, aiming to demonstrate the potential of automation as an aid in the work environment.

Key-words: Artificial Intelligence, Automation, Labor Market, Inclusion, SaaS.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A IA tem surgido como uma ferramenta para substituir processos automáticos e repetitivos dentro das empresas. Mas a IA é um modelo estatístico sem consciência das decisões que toma, o processo de automação tem sido mais difícil ao se tornar refém da necessidade do julgamento humano. Mesmo com os avanços tecnológicos, a inteligência artificial apresenta limitações intransponíveis no exercício da prudência e no julgamento ético necessário para as relações sociais.

¹ Graduando, FATEC e-mail: jorge.ibanez@fatec.sp.gov.br

² Graduando, FATEC e-mail: mathias.ribeiro@fatec.sp.gov.br

³ Mestre, FATEC, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br

Argumentam que, embora os sistemas de IA possam replicar processos lógicos similares aos humanos por meio de algoritmos, são incapazes de desenvolver uma genuína compreensão ética ou moral. Essa limitação essencial torna impossível a substituição integral do trabalho humano, especialmente nas atividades que exigem discernimento para a aplicação concreta da tomada de decisão. Os pesquisadores concluem que, mesmo com o auxílio de softwares, a presença humana permanece indispensável.

Nos últimos anos, por conta do clima econômico, tem se tornado uma realidade que muitos trabalhadores estão se mantendo no mercado ou voltando do mercado para além da terceira idade e da aposentadoria. Dados do IBGE apontaram um aumento significativo no índice de envelhecimento da população brasileira, que passou de 31,7% em 2001 para 51,8% em 2011. O mesmo estudo revelou que, nesse período, pessoas com 60 anos ou mais já representavam 27% da força de trabalho. Nessa tendência, é possível prever uma maior permanência de idosos em atividade. Diante desse cenário, tanto os trabalhadores idosos quanto as organizações precisam se adaptar às exigências do processo produtivo, visto que essa transição pode gerar dificuldades de adaptação e até mesmo exclusão social. Esses trabalhadores estão enfrentando um cenário muito mais tecnológico e de mudanças mais frequentes por conta da proliferação dos modelos SaaS (Software as a Service, significa um modelo de distribuição de software em que aplicativos são hospedados na nuvem e disponibilizados aos usuários via internet, eliminando a necessidade de instalação local). Onde as atualizações são rotineiras e priorizadas para competir com o mercado.

Com a proliferação dos smartphones, o número de casas com computadores tem caído ano a ano, por conta da conveniência dos celulares inteligentes de hoje. Com isso, toda uma nova geração está chegando ao mundo do trabalho sem a vivência e experiência necessárias para se utilizar um computador. E se deparam com sistemas operacionais com instruções e modos de utilização menos intuitivos do que os voltados aos aparelhos móveis.

Na atualidade, as empresas estão sendo cobradas pela sociedade para acomodar mais as populações PCDs, com os avanços de políticas ESGs. As proporções para empregar pessoas com deficiência variam de acordo com a quantidade de funcionários. De 100 a 200 empregados, a reserva legal é de 2%; de 201 a 500, de 3%; de 501 a 1.000, de 4%. As empresas com mais de 1.001 empregados devem reservar 5% das vagas para esse grupo. O valor da multa pelo descumprimento da Lei de Cotas pode chegar a R\$265 mil. As automações são essenciais para permitir que

trabalhadores com mobilidades reduzidas ou com dificuldades de enxergar possam cumprir com atividades dependentes de ações visuais ou de mobilidade expandida dentro dos computadores.

A automação computadorizada tem tido grandes avanços com a evolução das IAs. Neste trabalho será demonstrado bibliotecas e um aplicativo que podem fazer essa automação agir como um companheiro aos trabalhadores em vez de uma tentativa de substituí-los, assim trazendo uma maior independência e derrubando barreiras para trabalhadores da terceira idade, PCDs e ou que não tenham familiaridade com computadores.

O foco será em como essas bibliotecas podem ser utilizadas por equipes de desenvolvimento para automatizar alguns processos básicos e comuns dentro de empresas. Bem como a descrição do protótipo do aplicativo Companion que se encontra em fase de desenvolvimento para ajudar em algumas tarefas dentro do computador, demonstrando o potencial de cada biblioteca que será apresentada.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

2.1.1 Pyttsx3

Pyttsx3 é uma livraria do python open-source, distribuída pelo site pypi sob a licença Mozilla Public License 2.0 (MPL 2.0), que permite o uso ilimitado de copyleft, sem que modifique os arquivos originais. Caso modifique, essas devem ser também disponibilizadas com a mesma licença.

Essa livraria permite a conversão de texto para voz através de um wrapper - um "envelope" que envolve uma funcionalidade ou código, tornando-o mais fácil de usar, seguro e flexível - baseado no sistema operacional de uso, como SAPI5 no Windows, NSSpeechSynthesizer no macOS e espeak no Linux. Permitindo que a aplicação funcione em vários sistemas operacionais sem precisar de configurações extras.

Ela é de grande ajuda para a leitura de texto escrito que pode ser capturado do HTML da tela do computador. Permitindo que um usuário impossibilitado de ler, seja por questões de limitações físicas ou cognitivas, tenha um auxílio do text-to-speech (tecnologia que converte texto escrito em áudio) para cumprir tais tarefas. Essa biblioteca é essencial na criação do Companion, pois não só permite ler as capturas de texto que encontra em suas pesquisas, mas também na interação direta com o usuário respondendo a ele em voz e repetindo suas solicitações para melhor compreensão da ferramenta.

2.1.2 SpeechRecognition

SpeechRecognition é uma livreria para tradução de voz em texto, feita para a linguagem python sob a licença BSD (Berkeley Software Distribution), que foi criada na Universidade de Berkeley, Califórnia - EUA. Ela permite a utilização do código para fins comerciais e modificação dos arquivos originais sem a necessidade de disponibilizar para o público.

Essa livreria consegue escutar a voz do usuário e transformá-la em texto. Tendo diversos pacotes para tradução. No caso do aplicativo Companion foi utilizado a versão em português do Brasil, mas existe o planejamento de disponibilizar a configuração para outros idiomas.

Para conseguir seu feito principal de transcrição, ela se utiliza da Google Web Speech API (ferramenta da Google que permite a conversão de fala em texto usando inteligência artificial), mas pode se utilizar de outras APIs também. Como Google Cloud Speech API, Wit.ai, Houndify, Microsoft Bing Voice Recognition, IBM Speech to Text. E consegue trabalhar com uma versão offline baseada na CMU Sphinx. Ela trabalha diretamente com input do microfone, compreendendo pausas e silêncios. Tendo um modelo nativo para supressão de ruídos. E flexibilidade para permitir configurações personalizadas para cada programa.

2.1.3 Request-Html

É uma biblioteca sob a licença do MIT (MIT License), onde é permitido o uso em projetos abertos, fechados e de cunho comercial. Ele permite a mesclagem dos arquivos, a cópia e modificação, desde que tenham também a mesma licença.

Essa livreria tem como objetivo deixar o webscraping (processo de coletar dados automaticamente de sites da internet para análise ou uso em outros programas) mais facilitado e amigável ao usuário. Através de funcionalidades como requisições HTTP, que permitem recuperar informações através dos métodos POST e GET. Permite o HTML Parsing, processo de analisar e interpretar o código HTML de uma página web para extrair dados e informações relevantes, identificação das estruturas pelo CSS e ou expressões XPATH (linguagem que localiza elementos em documentos XML ou HTML). Tem uma função de renderização Javascript, o que facilita a busca em sites dinâmicos. Onde o HTML sofre alterações pelo Javascript.

2.1.4 PyAudio

Pyaudio é uma livreria sob a licença do MIT, que permite que o python consiga tocar e gravar áudio. Ela é integrada com diversas plataformas, o que dá ela compatibilidade com os sistemas Windows, macOS e Linux, retirando a complexidade de interação com os mais diversos hardwares computacionais. Tem uma estrutura Pythonica simples e direta, o que reflete na sua performance rápida e eficiente ao lidar com as atividades relacionadas a manipulação de áudio.

Tem suporte para os diversos tipos de formatos de gravação de áudio e permite o assincronismo na sua programação, o que a torna mais robusta e segura quanto ao volume de dados que for necessário gravar ou manipular.

2.1.5 Pywin32

Sob a A Python Software Foundation License (PSF License) é a licença sob a qual o Python é distribuído oficialmente. Ela é mantida pela Python Software Foundation (PSF) e é uma licença livre e permissiva, compatível com a GPL (General Public License).

Essa biblioteca permite a interação do python diretamente com o sistema windows. Facilitando ações que visem manipular os diretórios e arquivos. Dando poder ao python de gerenciar os arquivos locais da máquina. Além de contar com a possibilidade de interagir diretamente com os processos dentro do ambiente operacional. Como iniciar ou para processos, fazer log de eventos, automação da interface gráfica. Essa biblioteca é específica do Windows, e tem um vasto acesso que requer uma compreensão da segurança tanto do programa quanto do usuário ao utilizá-la, a fim de evitar riscos que podem afetar a integridade do sistema operacional e dos dados nele contidos.

2.1.6 Pyobjc

Essa é uma biblioteca que faz uma ponte entre o python e a linguagem Objective-C, do qual é a base para as programações dentro do sistema operacional macOS. Essa biblioteca se encontra com a licença do MIT.

Age como uma ponte permitindo o Python utilizar a linguagem Objective-C para interagir com seus métodos, protocolos e o framework da Apple. Incluindo o Cocoa Appkit, o que permite a criação de aplicativos nativos para a plataforma da Apple. Facilitando a execução e scripts de automação para interação dentro dos diretórios e ambiente do macOS. Conta também com uma

robusta estrutura para lidar com erros e gerenciamento de memória. Assim permitindo aumentar a eficiência e segurança das aplicações.

2.1.7 Tkinter

Tkinter é um pacote do Python que envolve as ferramentas do Tk GUI Python toolkit. Ele provê a programação para criação de interfaces gráficas, se utilizando de uma linguagem direcionada a eventos. Por ela é possível criar interfaces gráficas animadas para aplicações. E é nativamente feita para ser compatível com os sistemas operacionais do Windows, macOS e Linux.

Esse pacote já vem com construções pré configuradas para facilitar a criação das GUI (Graphical user interface), como Labels para mostrar textos ou imagens, botões, entradas de texto, menus e outras mais. Todas já integradas com sistema de gerenciamento de layout para configuração de diferentes telas e gerenciamento de eventos para configuração precisa dos comportamentos da aplicação.

2.1.8 PyInstaller

PyInstaller é uma biblioteca sob a licença GNU ou GPL (General Public License), onde é permitido usar o software, modificar seu código fonte e distribuir a versão modificada, desde que seja na mesma licença.

Ela permite compilar códigos e programas do Python em pacotes executáveis. Detecta automaticamente as livrarias, bibliotecas e pacotes utilizados na construção da aplicação. E tem compatibilidade multiplataforma. Também tem um gerenciamento de dependências para um diretório apenas ou empacotamento de arquivos, o que permite uma facilitação no gerenciamento de pastas que a aplicação irá derivar. Bem como a administração de outros recursos presentes no programa, como imagens, sons e vídeos.

2.2 Ferramentas para desenvolvimento da interface gráfica

2.2.1 Tkinter Designer

Tkinter Designer é uma ferramenta para simplificar o processo de criação de interfaces gráficas com o pacote Tkinter. Se utiliza de uma ferramenta já estabelecida no mercado, o Figma, para fazer a integração do esquema visual dela com a geração do código pelo pacote.

A geração é feita de forma automática, após uma criação visual dentro do Figma, onde essas informações são capturadas pelo URL e transformadas em código, simplificando o processo de trabalho. Conseguindo também lidar com as imagens incluídas no projeto do Figma.

2.2.2 Figma

Figma é uma ferramenta baseada na web, para a criação de conceitos de produtos digitais. Com sua estrutura baseada em nuvem, ele facilita a criação e colaboração entre projetos de interfaces gráficas para aplicações. Permitindo a prototipagem rápida e teste de usabilidade.

3 RESULTADOS

A ideia de automatizar tarefas no computador é algo que já tem uma história tão antiga quanto a própria área de tecnologia da informação. Os primeiros computadores surgiram com a necessidade de automatizar cálculos complexos e repetitivos diante do vasto volume de informação.

Nos tempos atuais, plataformas como o Power Apps da Microsoft, são uma alternativa low-code para automatizar processos dentro de empresas ou para computadores domésticos. Assim como os serviços da Zappier, que permitem uma integração através dos navegadores para robotizar certas ações manuais reprisadas.

Figura 1: Interface do aplicativo Companion demonstrando interação por comando de voz.

Fonte: Autoria própria (2025).

Mas ainda não se tem uma ferramenta que tenta agir com um companheiro ao usuário. Essas tentam substituir totalmente em vez de auxiliar. Nisso o aplicativo Companion surgiu para abranger o meio termo dessa escala. Sendo um ajudante em vez de uma cópia. Expandido a possibilidade de fazer os processos com comandos que vão além do input manual.

Para o início do desenvolvimento foi necessário buscar inspirações nas automações computadorizadas, e compreender qual seria a melhor linguagem de programação para desenvolver. O python se destaca pela sua simplicidade sintática e tipografia dinâmica, não sendo necessário aferir o tipo de dado ao declarar. Bem como a imensa e ativa comunidade, onde se tem os mais diversos projetos, ferramentas e bibliotecas sendo criados, atualizados e desenvolvidos regularmente.

As inspirações gráficas e de usabilidades provêm da Cortana, que foi um projeto, já encerrado pela Microsoft, para estabelecer uma assistência dentro do sistema operacional do Windows 10. Também foram utilizadas inspirações em projetos open-source apresentados no canal do YouTube GeeksforGeeks (2024), especialmente na criação de assistentes virtuais com Python e Tkinter. A principal diferença do presente projeto está na expansão dos comandos disponíveis e na compatibilidade com diferentes sistemas operacionais, para além do Windows 10. Além disso, a interface gráfica foi desenvolvida com foco na melhoria da usabilidade, considerando a adaptação a diferentes resoluções de tela.

3.1 Características

Esse é um aplicativo feito através de algumas livrarias do python para automatizar algumas tarefas e oferecer a possibilidade do usuário interagir com a web numa interface mais amigável e direta. Permitindo que o usuário escreva instruções pré-programadas para que sejam automaticamente efetuadas dentro do computador. O aplicativo tem uma interface baseada no aplicativo já encerrado da Cortana no Windows, que foi habilitada durante a versão 10 do sistema operacional. Emprestando seu visual minimalista, ele tem uma caixa de input de texto e uma caixa de output, do qual o programa mantém um log das conversas e interações com o usuário e também as lê em voz alta, para ser mais inclusivo daqueles que não podem ler.

As configurações pré-programadas no aplicativo são a de:

- Saudação: o aplicativo responde um “Olá” do usuário, pensado para criar um laço de familiaridade presente em aplicativos como o Duolingo, que através de um mascote tentam humanizar o uso contínuo da ferramenta.

• Horário: retorna o horário por texto e voz, respeitando o timezone do usuário em sistemas operacionais distintos, como Windows, macOS e Linux.

• Sair: o programa se despede do usuário, reforçando a humanização da ferramenta.

• Abrir google: um comando focado em abrir o navegador, como o navegador mais utilizado é o google Chrome, foi optado por na versão alfa incluir um chamado direto, mas seria de melhor prática incluir em versões subsequentes a chamada direta de outros navegadores que o usuário possa ter por padrão.

• Abrir email: comando para abrir o aplicativo padrão de email, se não houver o aplicativo instalado no computador, irá solicitar ao usuário se ele deseja abrir o Gmail, Outlook ou outro. Selecionando “outro”, este irá pedir para informar qual e abrirá o navegador padrão com uma pesquisa no site do Google seguido do valor digitado anteriormente.

• Tocar música: um comando que interage diretamente com o site do Spotify, que foi escolhido em sua versão alfa por conta da popularidade, mas em versões futuras, a inclusão de uma configuração para incluir outras plataformas de músicas está planejado.

• Youtube: comando em desenvolvimento para a abertura de sites específicos, em versões sucessoras, o nome do site se tornaria o comando e por padrão, caso não tenha sido configurado, a pesquisa direta na ferramenta de pesquisa padrão do navegador padrão no computador do usuário.

• Clima: se utiliza da localização guardada no site de buscas, Google, para informar a temperatura e a condição climática dele para o usuário.

• Desligar: isso irá iniciar a sequência de desligamento do computador, com um timer do sistema para 15 segundos, assim caso seja feito por engano o usuário poderá cancelar a ação, com o comando cancelar.

• Sim ou aceitar: esse comando será para que o Companion impute a tecla “Enter”, pois ela é configurada para ser o seletor universal dentro dos sistemas. Assim dando a capacidade de aceitar solicitações por pop-up de programas, como a janela de acesso do administrador, por exemplo.

• Cancelar: este seria o comando para imputar a tecla “Esc” para cancelar os pop-ups ou quaisquer solicitações de aceite do sistema.

• Abrir/Minimizar/Fechar programa de sistema: comando para acessar/minimizar e ou fechar programas do sistema, no caso o comando será modificado para substituir a parte do programa de sistema para o nome que está nomeado dentro do ambiente virtual. Para abrir os documentos, seria “Abrir documentos”, por exemplo.

- Iniciar ditado: esse comando permite que o usuário dite um texto sem precisar se preocupar com o programa pare de capturar sua voz por conta do tempo. O aplicativo só irá finalizar quando a frase “Para ditado” for dita.

3.3 Aplicação e versionamento

A aplicação está em estado de alpha, tendo sua estrutura básica desenvolvida, ainda em estágios iniciais. Sua configuração atual ainda não a permite executar com estabilidade todos os comandos e não está pronta para um teste de campo. Mas sua evolução se encontra mapeada e definida para que seu estágio inicial ela seja distribuída de maneira gratuita sob a licença Apache 2.0, que permite contribuição voluntária, reservando aos criadores o uso comercial da ferramenta. O versionamento será no Github, permitindo o trabalho de versões diferentes em máquinas locais e organização da documentação necessária para o programa.

3.4 Roadmap para lançamento e melhorias futuras

O aplicativo tem como rota para ser lançado em sua versão 1.0 a finalização dos desenvolvimentos dos seus comandos principais, bem como sua estrutura para receber atualizações. A versão está sendo trabalhada para que venha ser de uso principal domesticamente, com foco em pessoas que queiram testar o programa e estejam dispostas a compartilhar o seu feedback.

No estado de lançamento está planejado para ter compatibilidade tanto com o sistema Windows quanto o sistema macOS, a versão para Linux será desenvolvida após, pois esse sistema operacional não conta com uma biblioteca que diretamente permite automatizar os comandos de diretório. Futuramente está sendo pensado em desenvolver duas versões, a versão Personal e a versão Enterprise. A Personal irá ser open-source e expandirá seu leque de comandos e capacidade para ajudar em tarefas do dia a dia, segundo pesquisa de satisfação e coleta de sugestões dos usuários. Podendo se estender a um sistema de planos Free e Premium. A versão Enterprise, será voltada a soluções de automações centradas em processos de negócios de empresas. Tendo como principal foco, a estabilidade de lidar com automações personalizadas eficientes e seguras.

4 DISCUSSÃO

Com o avanço das IAs, a automatização dos processos dentro das empresas tem sido de grande foco, os avanços tecnológicos têm permitido que os sistemas de inteligência artificial (IA) auxiliem

nos processos que anteriormente eram realizados exclusivamente por humanos especializados. Essas plataformas são capazes de armazenar grandes volumes de dados de candidatos e facilitar a seleção deles para vagas específicas. Mas há maneiras de permitir que as tarefas sejam automatizadas sem a perda da necessidade dos trabalhadores. Como a IA ainda tem tido dificuldades de se tornar tão confiável quanto um ser humano, essas ferramentas podem ser uma alternativa para que seja possível angariar o poder da automação em conjunto com o julgamento humano.

Os trabalhadores da terceira idade têm adiado suas aposentadorias ou retornado ao mercado de trabalho. Embora muitos desses profissionais se sintam preparados para atuar em modelos de trabalho remoto ou híbrido, uma parcela significativa ainda enfrenta dificuldades no uso de tecnologias e aplicativos de gestão. Segundo uma pesquisa da Maturi em parceria com a NOZ Pesquisa e Inteligência, 58% desses profissionais declararam estar pouco ou nada preparados para lidar com ferramentas digitais, o que evidencia a necessidade de maior apoio em capacitação tecnológica para esse público.

Esses trabalhadores estão lidando com um mundo em constante atualização e hoje muitas empresas baseiam os seus negócios em plataformas digitais que são frequentemente atualizadas ou recebem mudanças de interface para se demonstrarem de acordo com as tendências do mercado e para melhor cobrir as necessidades de seus clientes. Tecnologias empresariais são necessitantes de treinamentos e aprendizado contínuos, através de documentação e manuais online. Refletem uma cultura de aperfeiçoamento por parte do usuário, que sempre precisa estar alinhado com novos jargões e conhecimentos que são difundidos diariamente.

Um email hoje pode ser para uma pessoa ou pode ser enviado em cópia para diversas pessoas. Ele também pode ser integrado a campanhas de marketing com o intuito de rastrear quantos destinatários abriram, quantos leram e quantos ignoram, em qual fase do funil de vendas ou do processo de negócio o cliente aparenta estar. Isso cria milhares de trabalhos repetitivos e necessários, que pesam sobre aqueles que não são usuários treinados.

Segundo dados do IBGE divulgados em 2016, mais da metade dos domicílios brasileiros passaram a ter acesso à internet em 2014, com destaque para a ampla presença de computadores, que estavam em 76,6% das residências na época. Esse número reforça a importância dos PCs na inclusão digital, mesmo com o crescimento do uso de smartphones como principal meio de conexão e de acordo com dados do IBGE divulgados pela Folha de S.Paulo em 2023, a presença de microcomputadores nos domicílios brasileiros tem apresentado uma redução contínua. Em 2022,

apenas 40,2% dos lares possuíam esse equipamento, o menor índice desde o início da série histórica. Essa queda evidencia a substituição progressiva do computador por dispositivos como o celular e a televisão no acesso à internet.

Uma pessoa que não cresceu com um computador em sua rotina se sente sobrecarregada e impossibilitada de atender aos requisitos do trabalho. Isso por sua vez contribui para uma pressão no setor empresarial que está cada vez mais necessitado de pessoas capazes para alavancar sua expansão. Em entrevista à *Veja*, Mariane destacou o paradoxo do mercado atual: mesmo com uma taxa de desemprego ainda elevada, muitas empresas enfrentam dificuldades para encontrar profissionais qualificados. Isso evidencia a importância do aprendizado contínuo, conhecido como Lifelong Learning, já que a formação inicial não é mais suficiente diante das rápidas transformações do setor. Manter-se atualizado tornou-se uma exigência tanto para os trabalhadores quanto para as próprias organizações.

A geração que teve seus primeiros contatos com a informática através dos smartphones, está entrando no mercado sem uma convivência e experiência de utilizar todo o potencial do computador. Estas são acostumados com a interface mais intuitiva e amigável dos celulares, não conseguem traduzir suas habilidades adquiridas pelo uso desse aparelho, para poder angariar as funções e comandos das interfaces mais robustas e complexas das máquinas de mesa. Principalmente quando se leva em consideração as inúmeras possibilidades de atalhos que um simples teclado pode trazer ao PC, o que nos aparelhos móveis não é lugar comum, pois seu principal meio de navegação vem da tela touch screen, com uma filosofia muito mais simplista.

Este novo desafio geracional não deve ser olhado com julgamento prévio e classificado como uma regressão, mas sim como uma oportunidade para expandir os comandos dos aparelhos computacionais. Assim ter em mente uma direção muito mais inclusiva daqueles que mesmo com habitualidade do uso, não podem ter a mesma proficiência de uma pessoa PCD. Nos últimos anos, a acessibilidade nos videogames tem avançado significativamente, especialmente em relação aos controles adaptáveis. Empresas como a Microsoft, por exemplo, desenvolveram dispositivos como o Xbox Adaptive Controller, que permite que jogadores com mobilidade reduzida personalizem sua experiência de jogo por meio de botões, joysticks e outros acessórios externos. Essa evolução reflete o comprometimento da indústria em tornar os jogos mais inclusivos, atendendo a uma diversidade maior de necessidades dos jogadores. E demonstra que existe um interesse por essa população em participar de atividades que muitas vezes exigem uma coordenação melhor que a média. Em vez do

mercado rejeitar essas demandas, eles adaptaram, conjunto dos integrantes, para expandir suas limitações e derrubar barreiras para a integração dessa comunidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o avanço de tecnologias para assistência robotizada de computadores avançando, e um cenário econômico onde muitos trabalhadores se encontram retornando ou adiando a aposentadoria. A assistência automatizada por voz de certas tarefas pode quebrar as barreiras para uma maior inclusão dessas pessoas em áreas onde as condições de evolução tecnológica estão se tornando excludentes.

O aplicativo Companion surge como uma ferramenta cujo objetivo é expandir as habilidades dos trabalhadores em vez de buscar substituí-los. Nessa proposta vai de encontro na fomentação de derrubada dos limites para trabalhadores da terceira idade, ou cuja familiaridade com os computadores e toda a experiência necessária tenha sido afetada pela popularização dos smartphones como entrada e único meio de interação com as plataformas SaaS.

Ao permitir que certas atividades possam ser feitas por comando de voz, o julgamento humano é colocado em destaque e evita a ideia de que a inteligência artificial é uma candidata capaz de colocá-lo em segundo lugar. Visto que se tem a visão errônea que a IA pode julgar ou ter consciência das suas decisões, em vez de proferir uma atitude mais correta de que é mais exato tratá-la como um modelo estatístico que se baseia em probabilidade e não um senso de conhecimento e difusão da experiência para a certeza das direções que devem ser contempladas e executadas.

A facilitação do uso de uma ferramenta que padroniza os processos dentro de um negócio, é contundente também para uma eficácia dos meios de produção e alinhamento da gestão gerando uma estabilidade no cenário de averiguação da qualidade. Isso influi na evolução e na constância dos resultados, pois um processo automatizado pode ser refletido pelos participantes do negócio, do operacional até a alta gestão, é escalado para tomar novas frentes. Como um ciclo de benefícios focado em expandir as habilidades dos usuários para diminuir sua carga manual, mas incrementar sua perspectiva contempladora e inovadora dos processos.

No âmbito doméstico, o aplicativo tem como sua principal essência a eliminação de atividades que possam contribuir para a carga mental que a tecnologia contribui nos dias de hoje. Com milhares de pequenas ações e decisões que devem ser tomadas para exercer ações que são base do cotidiano,

em sua suma, tornam-se drenadoras da atenção e energia para desenvolvimento de atividades mais demandadas.

O Companion, permite que o usuário não tenha que se preocupar em focar nas micro decisões, relegando-se a apenas se assegurar de que seu julgamento será requerido quando for necessário. Tornando a tarefa de colocar músicas para tocar, onde pequenas ações e decisões corroem o foco e tempo, em apenas um comando que pode ser dito sem precisar de trabalho manual, pesando sobre a energia finita de julgamento ao se deparar com todas as possibilidades no caminho de iniciar uma simples melodia.

REFERÊNCIAS

ALVES, A. B.; PEREIRA, C. S.; ROQUE, K. T. **Automatização dos processos de recursos humanos: tecnologia nos processos de recrutamento e seleção.** São Paulo, 2023. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14959>. Acessado em: Abr. 2025.

CREATE AI DESKTOP VIRTUAL ASSISTANT USING PYTHON AND TKINTER | PYTHON PROJECTS | GEEKSFORGEES. [S.l.]: GeeksforGeeks, 2024. 1 vídeo (duração desconhecida). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tZl1_AcC7Dw. Acessado em: Abr. 2025.

FIGMA. **Figma: plataforma de design.** 2025. Disponível em: <https://www.figma.com/pt-br/>. Acessado em: Abr. 2025.

FRANÇA, V. **Escassez de profissionais de tecnologia faz empresas investirem na formação de funcionários.** Veja, São Paulo, 3 Jan. 2025. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/tecnologia/escassez-de-profissionais-de-tecnologia-faz-empresas-investirem-na-formacao-de-funcionarios/>. Acessado em: Abr. 2025.

GOMES, H. S. **Internet chega pela 1ª vez a mais de 50% das casas no Brasil, mostra IBGE.** G1, Rio de Janeiro, 6 Abr. 2016. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-chega-pela-1-vez-mais-de-50-das-casas-no-brasil-mostra-ibge.html>. Acessado em: Abr. 2025.

HONORATO, L. **58% dos profissionais 50+ se dizem pouco aptos a lidar com tecnologia.** Terra, São Paulo, 5 Ago. 2021. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/educacao/carreira/58-dos-profissionais-50-se-dizem-pouco-aptos-a-lidar-com-tecnologia,1b63a2a49d42fb695e1f69669d111-6e9uf9k7so5.html>. Acessado em: Abr. 2025.

JADHAV, P. **Tkinter Designer.** 2021. Disponível em: <https://github.com/ParthJadhav/Tkinter-Designer>. Acessado em: Abr. 2025.

LEVEL ACCESS. **Acessibilidade em jogos eletrônicos**: seu progresso substancial e impacto. Arlington, VA, 2024. Disponível em: <https://www.levelaccess.com/blog/simple-ways-to-make-video-games-more-accessible/>. Acessado em: Abr. 2025.

PYPI. **Índice de pacotes Python**. 2025. Disponível em: <https://pypi.org>. Acessado em: Abr. 2025.

PYINSTALLER: documentação. **PyInstaller**, 2025. Disponível em: <https://pyinstaller.org/en/stable/>. Acessado em: Abr. 2025.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION (PSF). **Tkinter - Interface Python para Tcl/Tk**. Beaverton, OR, 2025. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>. Acessado em: Abr. 2025.

BRASIL. **Ministério do Trabalho e Emprego**. Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência completa 33 anos nesta quarta-feira (24). Publicado em 24 jul. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/-trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2024/Julho/lei-de-cotas-para-pessoas-com-deficiencia-completa-33-nesta-quarta-feira-24>. Acessado em: Abr. 2025.

SILVA, M. A.; OLIVEIRA, J. C. Desafios da inclusão do idoso no mercado de trabalho. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 123–130, 2016. Disponível em: <https://cdn.publisher.gn1.link/rbmt.org.br/pdf/v14n2a16.pdf>. Acessado em: Abr. 2025.